

УДК 338.46 EDN: VAQKJA
DOI: 10.5281/zenodo.8140865

РОМАНЮК Антон Викторович

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: Romanjuk.AV@rea.ru*

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ ТРЕНДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

Целью исследования является изучение исследований в области управления доходами (УД) в индустрии гостеприимства и выявить основные темы. Методология – контент анализ и обзор литературы. Процесс включал поиск опубликованных статей в трех основных онлайн-базах данных журналов по гостиничному хозяйству и туризму, оценку и отбор соответствующих статей, анализ и обобщение результатов отобранных работ и систематизацию результатов, чтобы определить, что известно, а что ещё предстоит узнать. В результате проведённого анализа были определены темы, вызывающие наибольший интерес у исследователей в сфере управления доходами в индустрии гостеприимства. В работе были выделены основные регионы, в рамках которых проводились исследования; ведущие журналы, в которых были опубликованы статьи по УД; сегменты индустрии гостеприимства, применяющие УД; статистические методы, используемые при проведении исследований.

Ключевые слова: туризм, гостиницы, индустрия гостеприимства, управление доходами, обзор литературы, исследования в индустрии гостеприимства

Для цитирования: Романюк А.В. Управление доходами в индустрии гостеприимства: обзор литературы и анализ трендов в исследованиях // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 84–91. DOI: 10.5281/zenodo.8140865.

Дата поступления в редакцию: 23 марта 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Anton V. ROMANYUK

*Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
PhD in Economics; e-mail: Romanyuk.AV@rea.ru*

REVENUE MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: LITERATURE REVIEW AND ANALYSIS OF TRENDS IN RESEARCH

Abstract. *This article is aimed at studying the research in the field of revenue management in the hospitality industry and identifying the main topics. Methodology of the study is content analysis and literature review. The process involved searching for published articles in the three two online databases of hotel and tourism journals, evaluating and selecting relevant articles, analyzing and summarizing the results of selected works and systematizing the results to determine what is known and what remains to be learned. As a result of the analysis, this study identified the topics of greatest interest to researchers in the field of revenue management in the hospitality. The article identified the main regions for research; top journals in which articles on revenue management were published; segments of the hospitality industry applying revenue management; statistical methods used in conducting research.*

Keywords: *tourism, hotels, hospitality industry, revenue management, literature review, research in the hospitality industry*

Citation: Romanyuk, A. V. (2023). Revenue management in the hospitality industry: literature review and analysis of trends in research. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 84–91. doi: 10.5281/zenodo.8140865. (In Russ.).

Article History

Received 23 March 2023

Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сфера управления доходами (УД) в индустрии гостеприимства и туризма является довольно молодой. Развивать данное направление начали в авиационной отрасли в 1970 годах. Основные подходы были направлены на максимизацию дохода со свободного места [3, 4]. В 1980-х гг. основные подходы УД были адаптированы к предприятиям индустрии гостеприимства и другим сферам услуг. Первые научные работы, связанные с индустрией гостеприимства, были написаны исследователями Оркин [13], Каймс [7] и Релихан [14]. Каймс [7] в своей работе определила управление доходами в индустрии гостеприимства как “процесс предоставления правильного типа номера правильному клиенту по правильной цене для максимизации дохода”. На сегодняшний день это определение по-прежнему широко цитируется, добавляя уточняющие элементы: (1) в нужное время и (2) через правильный канал распространения.

В продолжение к уже описанным, также были проведены исследования [8, 10, 17], в которых были определены условия или характеристики, способствующие эффективному внедрению УД. К таким условиям можно отнести: (1) скоропортящиеся продукты, (2) ограниченная мощность, (3) Неравный спрос в течение года/месяца/недели/дня, (4) сегментация клиентов, (5) возможность бронировать заранее, (6) низкая предельная стоимость продаж, (7) высокие постоянные и низкие переменные издержки и (8) возможность прогнозировать спрос.

Исходя из определений УД, можно сделать вывод, что это дисциплина, включающая различные сферы: (1) маркетинг, (2) стратегическое управление и (3) поведение потребителей.

Как и большинство управленческих практик, применение УД стало более комплексным и широко распространённым в индустрии гостеприимства. В дополнение к отелям, в настоящее время он широко применяется ресторанами, спа-салонами, конференц-залами и

функциональными помещениями, полями для гольфа, казино и тематическими парками. По мере того, как все больше предприятий индустрии гостеприимства и туризма продолжают внедрять RM, исследования в этой области также становятся все более популярными и разнообразными. Были проведены различные исследования для объяснения стратегий внедрения RM в (1) ресторанах, (2) спа, (3) полях для гольфа, (4) казино, (5) тематический парк и (6) функциональное пространство.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В литературе представлены всеобъемлющие обзоры новых направлений исследований. В одной из обзорных статей [9] проанализированы по УД и классифицированы исследования по трём основным направлениям исследований: (1) описательные исследования, объясняющие применение концепций УД в различных отраслях; (2) исследования по контролю за ценообразованием, акцентирующие внимание на разработке и улучшении управления стратегиями ценообразования; и (3) исследование в области управления мощностями.

В продолжение обзорных статей в области управления доходами, в последующем исследовании была изучена 221 статья в области УД, включая исследовательские статьи, материалы конференций и тематические исследования в различных отраслях [2]. Было выявлено, что основными областями исследований УД были ценообразование, аукционы, контроль мощностей/запасов, контроль за овербукингом и прогнозирование. Другие актуальные вопросы, выявленные в представленном обзоре, касались (1) экономики, (2) разработки и внедрения УД, (3) поведения клиентов, (4) оценки эффективности и методов решения проблем управления доходами.

В двух других обзорах исследователи сосредоточились на публикациях в журнале Cornell Hospitality Quarterly (CHQ) и его предшественнике Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly (CHRAQ) [1, 15]. Исследование показало, что изучение управления

доходами в CHRAQ были сосредоточены главным образом на распространении подходов управления доходами на другие гостиничные предприятия, и что количество публикаций по УД растёт [15]. В качестве продолжения исследования Андерсона, в исследованиях Томпсона можно проследить эволюцию УД в ресторанах [15].

В самом последнем исследовании по обзору литературы были рассмотрены темы, связанные с управлением доходами в гостиничных предприятиях [6]. Выводы, полученные в результате этого исследования, заключались в том, что прошлые исследования в области УД подпадают под одну из следующих категорий: (1) элементы системы управления доходами, включающие центры УД, данные и информацию, ценовые и неценовые инструменты, программное обеспечение системы УД и команду УД; или (2) этапы процесса УД, состоящие из постановки целей, сбора данных и информации, анализа данных, прогнозирования, принятия решений, внедрения и мониторинга. Кроме того, в обзоре были отмечены связи между УД и управлением взаимоотношениями с клиентами, а также юридический аспект методов УД.

Хотя верно, что предыдущие обзоры предоставили некоторые идеи и направления для исследований в области УД, нельзя отрицать, что эти исследования характеризовались некоторыми ограничениями. Например, фокус внимания на одном журнале и/или одной гостиничной организации не даёт целостной картины исследований в области УД и, следовательно, делает знания очень фрагментированными. Таким образом, цель данного исследования изучить подходы к анализу существующих международных баз данных, позволяющие проводить полноценные обзоры литературы по теме управления доходами в индустрии гостеприимства и туризма.

Индустрия гостеприимства и туризма в данном исследовании включает отели, рестораны, круизы, казино, аттракционы и тематические парки, места для встреч и проведения

мероприятий, спа-салоны, гольф и туристические агентства. Авиакомпании исключены из сферы охвата этого исследования, поскольку считается, что они связаны с перевозками с более сложной системой УД, чем УД в индустрии гостеприимства и туризма. Вторая причина исключения авиакомпаний из этого исследования заключается в том, что в литературе имеются значительные журнальные статьи о гостиничном бизнесе и туризме, заслуживающие особого внимания. Ожидается, что результаты этого исследования прольют свет на расширение и концентрацию недавних исследований в сфере УД в индустрии гостеприимства и туризма.

Методология

Чтобы обеспечить всестороннее понимание недавних исследований компаний сферы гостеприимства и туризма, в этом исследовании был применён систематический процесс обзора литературы с использованием контент-анализа в качестве основного метода. Систематический процесс включал поиск существующих исследований, имеющих отношение к данному исследованию, оценку и отбор подходящих исследований, анализ и обобщение их результатов и организацию результатов таким образом, чтобы можно было сделать чёткие и логичные выводы относительно того, что известно, и того, что ещё предстоит узнать.

На нач. 2022 г. в России можно было использовать международные базы данных Scopus и Web Of Science. Для проведения систематического анализа необходим доступ к различным базам данных, чтобы прокол PRIZMA можно было реализовать. Проведение полноценного исследования требует применение программных продуктов VOSviewer или Cit-NetExplorer. Доступ к данным системам для исследователей в сфере индустрии гостеприимства в России как правило предоставляется организацией, в которой исследователь работает в данный момент. В России большинство статей публикуются сотрудниками институтов, академий или университетов, исследовательских или учебных заведений. Большинство

статей, опубликованных в России, индексируется в системе Elibrary. В случае отсутствия доступа у исследователей к международным базам данных, в своих работах используется только информация, полученная в рамках одной базы данных. Данный факт может являться одной из причин, почему российские исследователи имеют более низкие научные показатели.

Чтобы найти соответствующие статьи для данного исследования был проведён поиск по ключевым словам в двух основных онлайн-базах данных, часто используемых исследователями индустрии гостеприимства и туризма. Этими выбранными базами данных были EBSCOhost [5] и ScienceDirect [16]. На начало 2023 года доступа к полной версии Scopus и Web of Science получить не было возможности. Поэтому в исследовании для поиска литературы были использованы EBSCOhost и ScienceDirect. Для получения полного текста статей был также использован ресурс ResearchGate.

Результаты

Список ключевых слов для поиска литературы включал: (1) capacity control, (2) capacity management, (3) competition, (4) competitive set, (5) distribution channel, (6) distribution management, (7) demand forecasting, (8) duration control, (9) inventory control, (10) inventory management, (11) market share, (12) overbooking, (13) price, (14) pricing, (15) rate, (16) revenue management, (17) revenue manager, (18) segmentation and (19) yield management. Эти ключевые слова были сгенерированы на основе структуры УД, представленной в обзоре литературы. Каждое ключевое слово также было объединено со следующими предприятиями сферы гостеприимства: (1) hotels, (2) restaurants, (3) cruise, (4) casinos, (5) attractions and theme parks, (6) meeting and function space, (7) spas and (8) golf. Поиск был ограничен публикациями в журналах индустрии гостеприимства и туризма, выявленными в предыдущем исследовании [11], в которых использовалось одно или несколько ключевых слов в названии, аннотации или ключевых словосочетаниях. Для

контент-анализа была подготовлена окончательная выборка из 331 статьи.

В ходе этого процесса каждая статья была проанализирована более подробно в соответствии с различными тематическими областями: (1) тип исследования (концептуальное и эмпирическое); (2) дизайн исследования (качественный, количественный и комбинированный); (3) региональная направленность (Азия, Европа, Северная Америка и другие); (4) основные статистические методы.

В соответствии с предыдущими исследованиями, концептуальными статьями считались статьи, которые описывают и обсуждают концепции, но не используют статистический анализ, или те, которые используют базовые вычисления на основе гипотетических данных (например, анализ меню с использованием программы электронных таблиц). Эмпирические статьи были определены как те, которые используют один или несколько статистических анализов, начиная от базового к многомерности. Качественное исследование было определено как исследование, которое носило описательный характер и не использовало никаких статистических методов, кроме простых частот. Количественное исследование было определено как любое исследование, в котором используются статистические методы, начиная от перекрёстных таблиц и заканчивая сложными многомерными методами.

Как видно из табл. 1, количество эмпирических исследований (75%) преобладает над концептуальными.

Таблица 1 – Результаты анализа литературы по типам исследований

<i>Типы исследований</i>	<i>Кол-во статей</i>	<i>Доля, %</i>
Концептуальные	80	24,2
Эмпирические	251	75,8

По дизайну исследования можно сделать вывод, что в большинстве статей используются количественные методы исследований, что соотносится с эмпирическими типами исследований (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты анализа литературы по дизайну исследований

Дизайн исследований	Кол-во статей	Доля, %
Качественный	52	15,7
Количественный	262	79,2
Комбинированный	17	5,1

Проведённый анализ показал, что основным регионом для исследований является Северная Америка (58%) (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты анализа литературы по региональной направленности исследований

Регион	Кол-во статей	Доля, %
Азия	42	12,7%
Европа	29	8,8%
Северная Америка	195	58,9%
Общие и другие	65	19,6%

Анализ статей по критерию «Источник» показал, что в ТОП-3 журналов входят: (1) Cornell Hospitality Quarterly, (2) International Journal of Hospitality Management и (3) Journal of Revenue and Pricing Management (табл. 4).

Таблица 4 – Результаты анализа литературы по источникам

Научные журналы	Кол-во статей	Доля, %
International Journal of Hospitality Management	34	14,7
Cornell Hospitality Quarterly	53	22,9
International Journal of Contemporary Hospitality Management	23	10,0
Journal of Revenue and Pricing Management	26	11,3
Journal of Hospitality & Tourism Research	13	5,6
Tourism Economics	13	5,6
Другие	69	29,9

Анализ показал, что в 64% (212) работ объектом исследования было предприятие из гостиничного сектора. Ресторанам посвящены 15,1% (50), круизам – 1,8% (6), казино – 2,4%

(8), тематическим паркам – 1,2% (4), СПА – 0,6% (2), общие или другие – 10,9% (36).

Таблица 5 – Сегмент индустрии гостеприимства как объект исследований

Сегменты	Кол-во статей	Доля, %
Гостиничные предприятия	212	64,0
Предприятия питания	50	15,1
Круизы	6	1,8
Казино	8	2,4
Тематические парки	4	1,2
Туристические агентства	8	2,4
Гольф	4	1,2
СПА	2	0,6
Общие	36	10,9

Учитывая, что гостиницы были первыми предприятиями индустрии гостеприимства, внедрившими RM после авиаиндустрии, то данные результаты подтверждают, что подходы и механизмы управления доходами гостиничных предприятий находится на более продвинутой стадии, чем другие предприятия индустрии гостеприимства [3]. И наоборот, небольшое количество исследований, посвящённых нетрадиционным организациям индустрии гостеприимства, может быть истолковано как признак низкой популярности применения подходов управления доходами в этих сферах, отсутствия данных для исследования или возможного отсутствия исследовательского интереса.

Кроме того, результаты, полученные в ходе проведения исследования, показывают, что исследователи в области управления доходами, проявляют больший интерес к темам, связанным с (1) ценообразованием (24,2%), (2) реакцией потребителей на применение управления доходами (16,3%) и (3) управлением каналами сбыта (10,9%) (см. табл. 6). Можно отметить, что преобладание работ, посвящённых ценообразованию, над работами, посвящёнными оптимизации мощностей (6,9%), связано с трансформацией фокуса подходов управления доходами гостиничных предприятий от тактических к стратегическим подходам в

вопросах оптимизации цен [3, 12]. Выявленные различия могут быть следствием того, что данные по ценам являются более доступными.

Таблица 6 – Тематические области управления доходами в исследуемых работах

Тематические области	Кол-во статей	Доля, %
Бизнес-анализ	10	3,0
Ценообразование	80	24,2
Прогнозирование спроса	21	6,3
Оптимизация запасов	23	6,9
Ограничение бронирования	15	4,5
Каналы распространения	36	10,9
Анализ производительности	15	4,5
Бизнес-стратегия	19	5,7
Потребители	54	16,3
Сотрудники и кадровые вопросы	10	3,0
Конкурентная среда	2	0,6
Экономика	4	1,2
Социально-культурная	4	1,2
Технологии	17	5,1

Таблица 7 – Структура применения статистических методов

Статметоды	Кол-во статей	Доля, %
Описательные	23	6,9
t-test/X2/кросс-табуляция	8	2,4
Дисперсионный или ковариационный анализ (ANOVA, ANCOVA, MANOVA и др.)	40	12,1
Факторный, кластерный или дискриминантный анализ	4	1,2
Регрессионный анализ	65	19,6
Временные ряды	15	4,5
Моделирование и сценарный анализ	40	12,1
Моделирование траектории / структурных уравнений (SEM)	6	1,8
Качественные методы	46	13,9
Множественные методы	71	21,5
Другие	13	3,9

Результаты методологического анализа показывают, что в большинстве исследований (21,5%) для анализа данных использовались различные методы. В случаях, когда использовались отдельные аналитические методы, наиболее часто применяемыми методами

были (1) регрессионный анализ (19,6%), (2) моделирование и сценарный анализ (12,1%) и (3) дисперсионный или ковариационный анализ (12,1%) (табл. 7).

Заключение

В статье рассмотрены исследования в области управления доходами в индустрии гостеприимства и туризма. Цель состояла в том, чтобы внести вклад в конкретное понимание аспектов академических работ управлению доходами в индустрии гостеприимства. За выбранный период, на котором было сосредоточено это исследование, была опубликована 331 статья по управлению доходами в гостиничном бизнесе. Большинство этих исследований были посвящены управлению доходами гостиниц (64%) и ресторанов (15,1%). В этих исследованиях были затронуты различные темы, и они были соответствующим образом классифицированы по 7 основным темам – бизнес-анализ, ценообразование, прогнозирование спроса, оптимизация запасов, контроль бронирования, управление каналами сбыта, а также анализ и оценка эффективности. Принимая во внимание результаты текущего и предыдущих исследований, можно сделать вывод, что в текущих исследованиях тематики управления доходами в журналах гостиничного бизнеса и туризма уделяется больше внимания RM как инструменту, ориентированному на стратегию, чем в предыдущих исследованиях, которые рассматривали RM как операционную дисциплину, связанную с алгоритмами и математическими вычислениями. Что ещё более важно, сфера гостеприимства и туризма постепенно становится ориентированной на клиента с перспективами интеграции управления взаимоотношениями с клиентами в этот предмет. Учитывая эти выводы, прогнозируется, что будущая практика и исследования в сфере гостеприимства и туризма будут основываться на управлении взаимоотношениями с клиентами и создании ценности. Кроме того, можно отметить, что подавляющее большое количество исследований были эмпирическими (75,8%), а не концептуальными и теоретическими

(24,2%). Следовательно, у исследователей в сфере гостиничного бизнеса и туризма есть возможности для разработки теорий, специфичных для конкретной предметной области.

Также, результаты исследования указывают на растущую тенденцию исследователей в сфере гостиничного бизнеса и туризма использовать относительно более сложные методологии, но усилия все ещё далеки по сравнению с аналогичной областью деятельности авиакомпаний. Это говорит о том, что все ещё есть возможности для методологических

усовершенствований в исследованиях тем управления доходами в сфере гостеприимства и туризма. В заключение можно отметить, что тематика исследований и отраслевые приложения демонстрируют широкий спектр разнообразия, но выделяется определённый дисбаланс. Это означает, что для отраслей, которым уделялось относительно мало внимания в исследованиях (круизы, казино, тематические парки, туристические агентства, гольф и спа), необходимо проведение дополнительного количества исследований.

Список источников / References

1. Anderson, C. K., & Xie, X. (2010). Improving hospitality industry sales twenty-five years of revenue management. *Cornell Hospitality Quarterly*, 51(1), 53-67.
2. Chiang, W. C., Chen, J. C., & Xu, X. (2007). An overview of research on revenue management: current issues and future research. *International Journal of Revenue Management*, 1, 97-128.
3. Cross, R. G., Higbie, J. A., & Cross, D. Q. (2009). Revenue management's renaissance: a rebirth of the art and science of profitable revenue generation. *Cornell Hospitality Quarterly*, 50(1), 56-81.
4. Donaghy, K., McMahon, U., & McDowell, D. (1995). Yield management: an overview. *International Journal of Hospitality Management*, 14(2), 139-150.
5. Hung, K., & Law, R. (2011). An overview of internet-based surveys in hospitality and tourism journals. *Tourism Management*, 32(4), 717-724.
6. Ivanov, S., & Zhechev, V. (2012). Hotel revenue management – a critical literature review. *Tourism Review*, 60(2), 175-197.
7. Kimes, S. E. (1989). The basics of yield management. *The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 30(3), 14-19.
8. Kimes, S. E. (2000). A strategic approach to yield management. In: Ingold, A., McMahon-Beattie, U., & Yeoman, I. (Eds.). *Yield Management: Strategies for the Service Industries*. London: Continuum, 3-14.
9. Kimes, S. E. (2003). Revenue management: A retrospective. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 44(5), 131-138.
10. Kimes, S. E., Chase, R. B., Choi, S., Lee, P. Y., & Ngongzi, E. N. (1998). Restaurant revenue management: applying yield management to the restaurant industry. *Cornell Hotel and Administration Quarterly*, 39(3), 32-39.
11. McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journal. *Tourism Management*, 27(6), 1235-1252.
12. Noone, B. M., McGuire, K. A., & Rohlfs, K. V. (2011). Social media meets hotel revenue management: opportunities, issues and unanswered questions. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 10(4), 293-305.
13. Orkin, E. B. (1988). Boosting your bottom line with yield management. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 28(4), 52-56.
14. Relihan, W. J. III (1989). The yield-management approach to hotel-room pricing. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 30(1), 40-45.
15. Thompson, G. M. (2010). Restaurant profitability management: the evolution of restaurant revenue management. *Cornell Hospitality Quarterly*, 51(3), 308-322.
16. Tsang, N. K., & Hsu, C. H. (2011). Thirty years of research on tourism and hospitality management. In: China: a review and analysis of journal publications. *International Journal of Hospitality Management*, 30(4), 886-896.
17. Weatherford, L. R., & Bodily, S. E. (1992). A taxonomy and research overview of perishable-asset revenue management: yield management, overbooking, and pricing. *Operations Research*, 40(5), 831-844.